

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ В УЗБЕКСКОМ КИНО

Хасанова Камила

Государственный Институт Искусств и Культуры Узбекистана

«Режиссура Кино, Тв и Радио»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416488>

Abstract. This article explores the dynamics of gender representation in Uzbek cinema, analyzing how local filmmakers navigate between traditional narratives and global artistic trends. The study highlights the influence of transnational discourses and contemporary visual arts on Uzbek cinema. The research also considers the sociopolitical context of independent Uzbekistan and its impact on cinematic portrayals of gender.

Keywords: gender studies, uzbek cinema, contemporary art, transnational discourse, culture

Аннотация. В данной статье исследуется динамика гендерных репрезентаций в узбекском кинематографе, анализируется, как режиссеры сочетают локальные нарративы с глобальными художественными тенденциями. Рассматривается влияние транснациональных дискурсов и современного искусства на узбекское кино. Особое внимание уделяется социополитическому контексту независимого Узбекистана и его воздействию на гендерные образы в кинематографе.

Ключевые слова: гендерные исследования, узбекское кино, современное искусство, постсоветский кинематограф, культура

Annotatsiya. Ushbu maqola o'zbek kinematografiyidagi gender tasvirlarini o'rganadi, rejissyorlar mahalliy an'analar va global badiiy oqimlar o'rtasidagi muvozanatni qanday saqlashini tahlil qiladi. O'zbek kinosiga transmilliy diskurslar va zamonaviy san'atning ta'siri ko'rib chiqiladi. Tadqiqot shuningdek, mustaqil O'zbekistonining ijtimoiy-siyosiy konteksti va uning kinodagi gender obrazlariga ta'sirini o'rganadi.

Kalit so'zlar: gender tadqiqotlari, o'zbek kinosi, zamonaviy san'at, postsovet kinosi, madaniyat

Введение

В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с эволюцией гендерных репрезентаций в узбекском кинематографе, находящемся на стыке локальных культурных традиций и мировых тенденций. Анализ фокусируется на противоречии между унаследованными советскими и национальными стереотипами в изображении гендера и новыми, более сложными образами, формирующимися под влиянием международного современного искусства и феминистского дискурса. Особое внимание уделяется проблеме регулирования культурной сферы, а также стратегиям кинематографистов по преодолению этих ограничений посредством использования аллегорий и участия в международных художественных проектах. Важной проблемой является вопрос культурной гибридизации — как узбекские режиссеры сохраняют свою национальную идентичность, интегрируясь в мировой художественный контекст.

Методы

Методологическая основа исследования сочетает визуальный анализ кинотекстов с элементами дискурс-анализа и интерпретативной антропологии. Используется внимательное прочтение фильмов, уделяя особое внимание визуальным кодам (композиции кадра, работе с цветом и светом, использованию символических деталей). В исследовании используется социокультурный контекст, международные исследования, материалы кинофестивалей, а также критические статьи в узбекских и зарубежных СМИ. Сравнительный анализ выявляет интерпретацию гендерных тем в официальном и независимом кинематографе, а также в работах, созданных для международного кинорынка.

Результаты исследования

Гендерные исследования как междисциплинарная область знания сформировались во второй половине XX века, поставив под сомнение традиционные представления о поле и гендере, их биологической и социальной обусловленности. Джудит Батлер, одна из наиболее влиятельных фигур в современной гендерной теории, предложила радикальный пересмотр понятия гендера через концепцию перформативности. В своей работе «Гендерное беспокойство» (1990) Батлер утверждает, что гендер не является естественной или стабильной категорией, а конструируется через повторяющиеся акты перформанса — речь, жесты, поведение, которые воспроизводят социально санкционированные нормы. Таким образом, гендер — это не то, чем человек “является”, а то, что он “делает”. [1] Продолжая анализ гендерных исследований Тереза де Лауретис в «Технологии гендера» (1987) утверждает, что гендер — это не только культурный конструкт, но и результат материальных практик, которые буквально «воплощают» определенные нормы в телах и идентичностях. [2]. В работе «Гендер и власть» (1987) Коннелл показывает, что гендерные роли не просто существуют, а формируются в рамках сложных социальных структур, где доминирует определенный тип мужественности, подчиняющий себе как женщин, так и другие формы мужской идентичности. [3]

Эволюция гендерных образов в узбекском кинематографе представляет собой сложный процесс взаимодействия идеологических, культурных и социальных факторов. От схематичных персонажей советской эпохи до многомерных героев современности эти образы не только отражают изменения в обществе, но и активно участвуют в формировании новых гендерных норм. Изучение этой динамики позволяет глубже понять не только историю узбекского кино, но и трансформацию гендерных отношений в целом.

Технологические изменения в кинопроизводстве сыграли особую роль в трансформации женских и мужских архетипов. Цифровые технологии позволили создавать сложные визуальные метафоры, что особенно заметно в экспериментальных работах молодых режиссёров. Звуковое оформление современных фильмов также способствует развитию архетипов — традиционные музыкальные инструменты часто сочетаются с электронными звуками, создавая акустический образ «современной традиционности».

В данном материале анализируется, как узбекские режиссёры активно экспериментируют с гендерными образами, используя две основные стратегии. Во-первых, это переосмысление архетипических женских образов (таких как «мать-хранительница домашнего очага» или «соблазнительная восточная красавица») через их деконструкцию или замену в неожиданных контекстах — например, в фильме Саодат Исмаиловой «40 дней тишины» традиционный образ молчаливой покорной женщины трансформируется в историю мистического сопротивления. Во-вторых, происходит

усложнение образов мужественности, где герои балансируют между патриархальными ожиданиями и кризисом традиционных мужских ролей, что особенно заметно в работах Зульф리카ра Мусакова и Аюба Шахобиддинова.

Данные и обсуждение

Влияние мирового современного кинематографа проявляется в визуальном языке: длинных статичных кадрах, использовании национальных орнаментов как символов патриархального давления. При этом анализ показывает, что фильмы, созданные при поддержке государственных структур, чаще воспроизводят консервативные гендерные модели, в то время как независимые фильмы и копродукции с зарубежными художественными фондами демонстрируют более фривольные эксперименты. Интересный парадокс заключается в том, что именно благодаря участию в международных фестивалях узбекские авторы получают возможность говорить о табуированных темах, которые затем – в адаптированном виде – проникают в локальный культурный дискурс.

Кинематограф Узбекистана, сформированный под влиянием советской идеологии и национальных культурных традиций, представляет собой уникальное поле для изучения трансформации гендерных образов. На протяжении XX – начала XXI веков эти образы претерпели значительные изменения, отражая как политические и социальные сдвиги, так и эволюцию общественного сознания. В советский период узбекское кино, будучи частью единой кинематографической системы СССР, демонстрировало гендерные роли, во многом соответствующие социалистическим идеалам: женщина-труженица, активный участник коммунистического строительства, и герой-мужчина, воплощающий коллективистские ценности. Однако даже в условиях идеологического контроля режиссёрам удавалось вплетать в повествование элементы национальной идентичности, где традиционные представления о женственности и мужественности сохраняли свою значимость. [4]

Анализ эволюции гендерных образов требует обращения к семиотическому аппарату, позволяющему выявлять глубинные культурные коды, зашифрованные в кинотекстах. В советском узбекском кино существовала чёткая система визуальных маркеров, конструирующих гендерную идентичность. Женские персонажи неизменно ассоциировались с определёнными символическими объектами: прялкой или корзиной для хлопка (связь с традиционными ремёслами), медицинским халатом или указкой (образ советского рабочего), чайником или лепешкой (бытовая сфера). Эти символические объекты создавали устойчивую систему смыслов, где женственность была жёстко привязана либо к производственной, либо к личной сфере. [5]

Мужская семиотика строилась на других образах: тракторе или молоте (индустриальная мощь), лошади или плуге (связь с землёй), пистолете или партбилете (власть и идеология). Примечательно, что в фильмах 1960-х годов появился важный переходный символ – книга, которая стала ассоциироваться как с женскими, так и с мужскими персонажами, отражая процесс интеллектуализации гендерных ролей. В постсоветский период эта система символов претерпела радикальную трансформацию. В 1990-е годы в кадре доминируют новые знаки: для женских персонажей – золотые украшения и яркий макияж (символы новой потребительской эстетики), для мужских – кожаные портфели и мобильные телефоны (атрибуты «новых узбеков»). Современное кино демонстрирует ещё более сложную семиотическую палитру.

Трансформация женских образов в узбекском кино – сложный процесс постоянного диалога культурной традиции и требований современности. В советский период этот диалог носил преимущественно конфликтный характер, где новые социалистические идеалы сознательно противопоставлялись «пережиткам прошлого». Однако при более внимательном анализе становится очевидным, что даже в самых идеологизированных фильмах 1930–1950-х годов прослеживались элементы традиционного отношения к женщине как хранительнице сакральных знаний и семейных ценностей. Это проявлялось в особой поэтике кадра, где женские персонажи часто помещались в символические пространства очага или природы, что контрастировало с декларируемым образом активной строительницы коммунизма. Период 1970–1980-х годов ознаменовался важным поворотом в репрезентации женских архетипов – появились так называемые «опосредованные» образы, в которых современные социальные роли искусно сочетались с традиционными ценностями. Фильмы «Ты не сирота» (1972) и «Суюнчи» (1983) демонстрируют уникальный синтез, когда героини, формально соответствующие советским стандартам (врачи, учителя, милиционеры), фактически воспроизводят архетипы мудрой матери и духовной наставницы, восходящие к национальной культурной памяти. Особенно показателен визуальный ряд этих фильмов, где профессиональная деятельность женщин неизменно сопровождается кадрами, отсылающими к традиционным ремёслам, народным обычаям или природным циклам.

Обретение Узбекистаном независимости в 1991 году привело к фундаментальным изменениям в кинематографе. В 1990-е годы, на фоне экономического кризиса и поиска новой национальной идентичности, гендерные роли стали более противоречивыми. С одной стороны, в кино вернулись архетипы «традиционной женщины» – покорной, семейной, с другой – стали появляться героини, бросающие вызов патриархальным устоям. В фильме Юсуп Разыкова «Оратор» (1998), замечен конфликт старых и новых представлений о гендере. Под влиянием глобализации и цифровизации в кино появляются сильные женские персонажи, занимающие активную позицию в обществе, что заметно в работах молодых режиссёров, исследующих темы феминизма и гендерного равенства. В то же время, традиционный нарратив сохраняется, особенно в коммерческом кино, где женщины зачастую остаются в рамках семейно-бытовых ролей. Мужские образы также претерпели изменения: если в 2000-х годах доминировали бизнесмены или криминальные авторитеты, то сейчас режиссёры чаще обращаются к теме мужской уязвимости и эмоциональности, что отражает мировые тенденции.

Годы независимости принесли принципиально новую динамику в развитие женских архетипов. Если в 1990-е годы доминировала поляризация образов (жертва/бизнес-леди), то в 2000-е начался процесс сложного синтеза, где традиционные архетипы наполняются новым содержанием. Этот процесс сопровождается интересной визуальной трансформацией: традиционные узбекские орнаменты в одежде и интерьере начинают сочетаться с элементами современного дизайна, что создаёт особую эстетику «модернизированной традиции». Современный этап (2010–2020-е годы) характеризуется появлением принципиально новых архетипов, сохраняющих, тем не менее, связь с культурными корнями. Важно отметить, что эволюция женских архетипов в узбекском кинематографе нелинейна. В разные периоды наблюдались возвраты к, казалось бы, преодоленным моделям, что особенно ярко проявилось в коммерческом кино 2010-х годов, где архетип «женщины-затворницы», ограниченной семейными стенами, неожиданно возродился. Однако при более внимательном анализе становится очевидным,

что даже такие «регрессивные» образы содержат элементы новой интерпретации, часто выступая объектом критической рефлексии.

Особого внимания заслуживает анализ визуальных и нарративных стратегий, используемых узбекскими кинематографистами для конструирования гендерных образов в разные исторические периоды. В советское время операторская работа и монтаж часто подчёркивали коллективистскую природу персонажей: женщины изображались общими планами на фоне фабрик или хлопковых полей, что визуально подчёркивало их роль в производственном процессе. Крупные планы, напротив, чаще давали мужчинам-лидерам, что отражало иерархию гендерных ролей даже в условиях декларируемого равенства. В постсоветский период, особенно в 1990-е годы, камера стала фиксировать больше индивидуальных эмоций, а женские персонажи всё чаще показывались в частных пространствах – дома, во дворе, что косвенно свидетельствовало о возвращении к традиционным представлениям о «женской доле». Современное узбекское кино, особенно артхаусное, экспериментирует с визуальными кодами: в фильмах таких режиссёров, как Аюб Шахобиддинов или Камары Камаловой, женские образы часто представлены через символику и метафоричность, что позволяет им отойти от прямолинейных интерпретаций.

Вопрос восприятия этих образов зрителем также требует отдельного исследования. Если в советское время кино было инструментом воспитания, а гендерные стереотипы принимались как норма, то сегодня аудитория разделилась: старшее поколение часто отвергает «слишком смелых» героинь, а молодёжь, напротив, ждёт от кино большего разнообразия. Социологические опросы, проведённые в Узбекистане в 2022 году, показали, что 63% зрителей в возрасте 18–30 лет поддерживают появление нетрадиционных гендерных ролей в кино, тогда как среди зрителей старше 50 лет таких только 22%.

Заключение

Перспективы дальнейшего развития гендерно чувствительного кино в Узбекистане связано с несколькими факторами. Во-первых, это рост числа женщин-режиссёров, предлагающих альтернативный взгляд на традиционные нарративы. Во-вторых, влияние мировых фестивалей, куда всё чаще включаются узбекские фильмы, побуждает режиссёров к более смелым интерпретациям. Наконец, развитие цифровых платформ позволяет обходить табуизированные ограничения. Узбекское кино, пройдя путь от идеологических штампов к попыткам осмысления гендера как сложного социального конструкта, продолжает искать баланс между традицией и современными вызовами. Этот процесс нелинеен: он включает в себя как откаты к консервативным моделям, так и прорывы к новым формам репрезентации. Однако именно эта динамика делает изучение гендерных образов в узбекском кино чрезвычайно ценным для понимания не только региональной, но и глобальной культурной трансформации. Современное узбекское кино создает пространство для диалога традиционных гендерных норм и новых художественных стратегий. Этот процесс неравномерен: если в визуальном языке заимствования из мирового искусства очевидны и практически не встречаются препятствий, то содержательные аспекты гендерной проблематики остаются областью осторожных экспериментов. Тем не менее, даже в ограниченных условиях узбекские кинематографисты находят способы переосмысления гендерных стереотипов, используя эстетику современного искусства как инструмент развития.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Butler, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge. 1990
2. de Lauretis, T. . Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction. Bloomington: Indiana University Press. 1987
3. Connell, R. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Stanford: Stanford University Press. 1987
4. Kamp M. The New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism. Seattle: University of Washington Press, 2006..
5. Northrup D. Veiled Empire: Gender and Power in Soviet Central Asia. Indiana University Press. 2007